

HUJJATLARDA RASMIY USLUBDA VA YOZMA NUTQDA YO‘L
QO‘YILAYOTGAN KAMCHILIKLAR

Mullayeva Farangiz Soib qizi

Nuraliyeva Elinur Mahmud qizi

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU talabalari

Annotatsiya: Rasmiy, publisistik hujjatlarda hamda nutq jarayonida juda ko‘plab kamchiliklarga duch kelamiz. Shu kamchiliklarni bartaraf qilish uchun, savodsizliklarni takrorlamaslik uchun imloviy hamda yozma nutqni shakllantirishimiz kerak. Bu butun jamiyat doirasidagi global muammo.

Kalit so‘zlar: *nutq, rasmiy uslub, imlo, hujjat, hujjatchilik, sheva.*

To‘g‘ri yozish qoidalari tilshunoslar tomonidan tuziladi va jamoatchilik muhokamasidan o‘tkaziladi. Imlo qoidalari hukumat tomonidan tasdiqlanadi. Kishilar o‘zaro yozishmalarda, rasmiy ish yuritishda, ta‘lim jarayonida, madaniy-ma‘rifiy faoliyatda tilning imlo qoidalariga amal qilishga majburdirlar. 1995-yilning 24-avgustida tasdiqlangan “O‘zbek tilining asosiy imlo qoidalari”da, “Harflar imlosi”, “Asos va qo‘shimchalar imlosi”, “Qo‘shib yozish”, “Chiziqcha bilan yozish”, “Ajrati yozish”, “Bosh harflar imlosi”, “Ko‘chirish qoidalari” nomli bo‘limlari bor.

Shu bilan bir qatorda hozirgi kunda juda katta dolzarb muammolarni keltirib chiqarayotgan hujjatlardagi imloviy xatolar ham mavjud. Bu xatolar texnik, imloviy, mazmuniy hamda tinish belgilari bilan bog‘liq xatolar. Agar e‘tiborsizlik qilsa hujjat mazmuniga ta‘sir qilishi turgan gap. Bundan ko‘rinib turibdiki, muammolar, chigalliklar, tushunmovchiliklar kelib chiqadi. Bosh harflar imlosi, qo‘shib yozish, ajratib yozish, ismlarni hamda joy nomlarini, tashkilot, korxonalar nomlarini kichik harflarda yozib qo‘yish, bir so‘zni takrorlanib kelishi, mazmundagi asosiy gaplarni takrorlanib kelishi kabi qo‘pol xatolar va mazmunning bir-biriga mos kelmasligi kuzatiladi.

Imlo me'yorlari ya'ni to'g'ri yozish me'yorlari nutqiy savodxonlikni belgilovchi asosiy me'zon sanaladi. Imlo me'yorlari til vakillari tomonidan ongli ravishda kelishilgan holda yaratiladi. Qaratqich kelishigi qo'shimchasi yozuvda – ning shaklda ifodalanadi: O'zbekistonning iqtisodi, bilimning kuchi. Bu kishilik ma'nosi jonli nutqda –ni, she'r tilida -ni, -im, shakllarda ifodalanishi mumkin: -ukamni oldiga keldim. O'zbekiston vatanim manim. Mening kitobim.

Quyidagi so'zlar ajratib yoziladi:

**Birinchi qismi sifat, ikkinchi qismi atoqli ot bo'lsa: Kichik Osiyo, Sharqiy Turkiston*

**Qo'shma fe'lning qismlari ajratib yoziladi: shifo topmoq, ochib chiqmoq, yoza boshlamoq, aytib bermoq, ko'rgan edi kabi.*

**Qo'shma ravishlar ajratib yoziladi: har qachon, hech bir, hamma vatq, qay kuni kabi. Birpast, birmuncha, birqancha, birtalay bundan mustasno.*

**O'zaro –dan qo'shimchasi bilan bog'langan takror so'zli birikmalar: kundan kunga, tomdan tomga, ochiqdan ochiq, ko'pdan ko'p kabi*

Adabiy tilda mavjud bo'lib, shu tilda gaplashuvchilarga tushunarli bo'lgan so'zni qo'llash nutqning muhim me'yorlaridan sanaladi. So'zni to'g'ri qo'llashda quyidagilarga e'tibor olish lozim:

-so'zning nutqda ortiqcha takrorlanmasligiga yo'l qo'ymaslik uchun uning ma'nodoshlardan o'rinli foydalanish:

-shakldosh va paronim so'zlarni ma'nolarini farqlagan holda qo'llash:

-so'zlashuvchilar uchun tushunarsiz bo'lgan sheva so'zlarini yoki ijtimoiy guruhlarga oid argolarni qo'llamaslik:

-o'zlashma so'zlarni noo'rin qo'llashdan cheklanish, ularni adabiy tildagi muqobilidan foydalanish:

-so'z qo'llashda ixchamlik, tejamkorlikka erishish

Bular nafaqat rasmiy uslubda balki so'zlashuv uslubida ham so'zlarni noo'rin qo'llash qo'pol xato hisoblanadi. Bu xatolarning kelib chiqishi sheva va lahjalarda so'zlashish oqibatida yuzaga keladi. Agar insonlar o'zining sheva nutqida so'zlasa, tabiiy holki, yozma nutqda ham bu so'zlardan foydalanadi va yuqorida aytib

o‘tilgan kamchiliklar kuzatiladi. Rasmiy-idoraviy nutq uslubi jamiyatdagi ijtimoiy-huquqiy munosabatlar, davlat va davlatlararo rasmiy, siyosiy-iqtisodiy, madaniy aloqalar uchun xizmat qiluvchi uslubdir. Bu uslub hujjatchilik характери bilan ajralib turadi. Shunga ko‘ra, yozma nutqning xizmatga doir bu turi davlat qonunlari, farmonlar, bayonotlar, shartnomalar, idora hujjatlari, e‘lonlar va boshqa rasmiy yozishmalar uslubi hisoblanadi. Rasmiy uslub tiling asosiy xususiyati aniqlik va ixchamlilik, unda muayyan nutq qoliplar kasb-hunar so‘zlar, atamalar, tayyor sintaktik qurilmalar keng qo‘llanadi, nutqning aniq va ravon ifodalanishi ta‘minlanadi. Tayyor nutq qurilmalari (shu asosda; shunga ko‘ra; ma‘lum qilamizki; ...biz; quyda imzo chekuvchilar, ...ga asosan (muvofiq); ... uchun, ...dan kelib chiqib; ... sharti bilan; ... berilsin; ... tasdiqlansin kabi

Hujjat matnining darak hikoya xarakterida bo‘lishini so‘zlarning bir ma‘noda ishlatilishini badiiy-tasviriy vositalarning bo‘lmasligini, fe‘lning majhullik va buyruq-istak shakllarining, qo‘shma gap turlarining keng qo‘llanilishini talab qiladi. Til materiali hujjatning turi va xarakteriga qarab tanlanadi. Hujjatlar turiga qarab o‘zining yozish shakli va mazmuni bo‘ladi. Masalan, ariza yozishda qo‘llangan shakl, tub g‘oya, yozish usuli, qo‘llanadigan so‘zlar hamda mazmun shartnomada qo‘llanilmaydi. Shunday bo‘lsa, bu qimmatli qog‘ozning asosiy mazmuni o‘zgaradi. Nutqda ham bundan mustasno emas.

Gapirish jarayonida suhbatdoshingizga mazmun doirasidagi so‘zdan boshqa so‘z aytib yuborilsa, yanikim, argo, jargo, vulgarizm, varvarizm so‘zlardan foydallanilsa, suhbatdoshingiz siz haqingizda salbiy fikrga boradi va suhbatdan qoniqmaydi. Ayniqsa, bu hozirgi yoshlar o‘rtasida kuzatilmoqda.

Biz bilamizki, yozish mahorati katta ijtimoiy ahamiyatga ega bizning madaniyatimizda shakllanmagan yozuv bilan o‘rganish mumkin emas. Muammo va muayyan qoidabuzarliklarni tuzatish yozish, ya‘ni disgrafiya har doim dolzarb muammo bo‘lib kelmoqda. *Disgrafiya*- yozish jarayoning qisman buzilishi, yozish jarayonida ishtirok etadigan yuqori amaliy funksiyalarning shakllanmasligi sababli doimiy, takroriy xatolarda namoyon bo‘ladi. Shuning uchun og‘zaki va yozma nutqdagi yozuv kamchiliklarini o‘z vaqtida aniqlash va bartaraf etish lozim. Hozirgi

kunda deyarli rasmiy umuman olib qaragada barcha hujjatlarda ham shu xatoliklar kuzatiladi ya'ni disgrafiya jarayoni ayniqsa imloviy xatoliklar.

Hujjat tayyor va ish yuritishda imlo me'yorlariga va tinish belgilarning to'g'ri qo'yilishiga qat'iy amal qilish lozim. Hujjat matnida vergul, nuqtali vergul, ikki nuqta, qavs vergul, tire nisbatan faol. Unutmangki, hujjat nomi va ,matn sarlavhasidan keyin nuqtda qo'yilmaydi. Vergul hujjat matnida qoliplangan kirish birikmalaridan so'ng uyushiq va ajratilgan bo'laklar orasida, izohlovchi va izohlanmish o'rtasida qo'llaniladi. Masalan: “*shuni hisobga olib, ...*”, “*men I-bosqich talabasi Gulbahor Samandar qizi, ...*” kabi.

Nuqtali vergul izohlanayotgan voqea, narsalarning tartib raqami , qavs bilan ajratilgan so'zlar, birikma va gaplardan so'ng qismlari mazmunan farqlanuvchi qo'shma gaplar tarkibida ishlatiladi. Masalan:

-Talabaning majburiyatlari:

1. o'quv yurti nizomiga amal qilish ;
2. dars va o'quv mashg'ulotlarida faol qatnashish;

Ikki nuqta hujjatlar matnida quydagi hollarda qo'yiladi.

-matn tarkibida izohlanayotgan, sanalayotgan bo'laklardan oldingi umumlashtiruvchi “Quyidagilar”, “Shu haqida” kabi so'zdan oldin;

-farmoyish hujjatlarida “BUYURAMAN” so'zidan, bayonnomaning “Kun tartibi”, “Eshitildi”, “So'zga chiqdilar”, “Qaror qilindi” kabi zaruriy qismlardan so'ng;

-matnning “Asos”, “Ilova” kabi qismlardan keyin.

Hujjat va imloning mos tushmasligi hamda shu bilan bog'liq muammolarga nafaqat tahririyat ishida, balki kundalik hayotda ham tez-tez sodir bo'ladi. Bu muammo jamiyatda qachon paydo bo'ldi? Taassufki, kecha emas. Qarangki, ushbu masalaning ilk marta milliy matbuotimizda yoritilganiga 100 yil bo'libdi! Mahmudxo'ja Behbudiyning “Oyna” jurnali 1914-yil 18-sonida chop etilgan “Jaholat dardlaridan” sarlavhali maqolasi aynan shu mavzuga bag'ishlangan edi. Muallif “Absamat”, “Obduraxmon”, “Nutfullo” (Lutfullo), “Jodugor” (Yodgor),

“Patxulla”larning ismlari “hujjatlar va hukumat mahkamalarida ham shul g‘alat va masharalik holatda” yozilishi haqida achinish bilan hikoya qilib, o‘sha davridayoq bu muammoni hal etishga chaqirgan edi. Avvallari xatolar davlat mahkamalarida asosan rus millatiga mansub kishilarning ishlashi bilan izohlanar edi. Bu muammo ma'lum ma'noda bartaraf etildi ham, biroq xatolardan hanuz qutilmadik. Ayniqsa, “h” va “x” xarflari qatnashgan ism-familiyalarning to‘g‘ri yozilganidan noto‘g‘risi ko‘p. Qolaversa, shunday ismlar ham borki, ularning asl imlosi allaqachon unutilib ketganday: “Bobir”, “Mashkura”, “Begzod”, “Timur”, “Nemat”. Ism noto‘g‘ri yozildimi, demak qachondir undan hosil bo‘ladigan familiya ham xato bilan yoziladi. “Radjabov”, “Saparov”, “Kasimov”, “Yuldashev”, “Alimov”, “Sadikov” kabi familiyalarning kelib chiqish tarixi xam shu bilan bog‘liq. Afsus, ular avloddan avlodga o‘tib kelmoqda va ularning yangi egalari ham bu familiyalarni xatosi bilan birga qabul qilishmoqda. Hech kim bu xatolarga qarshi bosh ko‘tarishga jur‘at qilolmayotganday! Mana, masalan, ko‘p uchraydigan familiyalardan biri – “Artikov”. Nahot hech kimda savol tug‘ilmasa: “Artik degan ism bormi?”. Yoki ko‘p tarqalgan familiyalardan yana biri: “Babadjanov”. Nahot familiya egalari bir so‘zdagi naq to‘rtta xatoga ko‘z yumsa!

Xatolar shunchaki imlo bilan bog‘liq bo‘lsa mayli, biroq ba’zida ular lug‘aviy ma’noga ham ta’sir qilishi mumkin.

Xatoni hujjat bilan bog‘ladik, hatto ko‘pchilikning ortiqcha qog‘ozbozlikni xushlamagani uchun uni tuzatmasligini bildik. Hujjatlardan tashqarida o‘z ismimizni to‘g‘ri yozamizmi? “Facebook” ijtimoiy tarmog‘ida o‘zbekistonlik foydalanuvchilar soni 100 mingga yaqindir. E’tiborga molik jihati, ularning aksariyati ism-sharifini profiliga xato(lar) bilan yozgan. Hatto katta yoshli, ayrim hollarda oliy ma’lumotli kishilar ham ismlarini xato bilan yozishganini ko‘rish mumkin.

Maqolaning muqaddimasidagi mavzuga qaytmay iloj yo‘q. Zero, gazetalarimizda ham ism-shariflarning xatolar bilan yozilishiga tez-tez ko‘zimiz

tushadi. Tahririyatlar buni hujjat bilan aynanlikni ta'minlashga intilgani bilan izohlashadi. Ayniqsa, chet mualliflar yoki intervyu bergan respondentlar ism-familiyalari o'zgartirib yozilganda, norozilik bildirish mumkin. Xo'sh, aslida bu kabi holatlarda tahririyat qanday yo'l tutishi kerak? Xatoni tuzatish kerakmi yoki gazeta orqali qonuniylashtirishmi?...

Xulosa qilib aytganda, har qanday noo'rin so'z yoki gap hamma narsani o'zgartiradi. Bu oddiy xato yoki kamchilik emas, bunga shunchaki yuzaki qarab bo'lmaydi. Bu savodsizlik. Savodsizlik esa jamiyatni yemiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N. Mahmudov, A.Rafiqov, I. Yo'ldoshev "Davlat tilida ish yuritish" 2007-yil.
2. M.Aminov, A.Madvaliyev, N. Mahkamov, N. Mahmudov "Davlat tilida ish yuritish" amaliy qo'llanma 2007-yil.